

4. Садыков, Р. М. Ключевые аспекты социального развития региона в условиях экономической нестабильности / Р.М. Садыков. – Текст : непосредственный // Redgional economics: Theory and practica. – 2017. – Vol. 15, iss. 10. – Pp. 1906-1919.

УДК 658:338.12

DOI

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

КУЛЕШОВА Л.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследована взаимозависимость стратегических и экономических интересов предприятия с обеспечением экономической безопасности в условиях неопределённости. Обобщены принципы построения системы обеспечения экономической безопасности, выделены этапы введения изменений на предприятии в условиях неопределённости. Разработана модель формирования и функционирования системы обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях неопределённости.

Ключевые слова: предприятие, условия неопределённости, экономическая безопасность, обеспечение экономической безопасности, изменения, принципы экономической безопасности, этапы введения изменений, модель системы обеспечения экономической безопасности

ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

KULESHOVA L.V.,
Candidate of Economics, Associate Professor
of the Department of management of foreign
economic activity,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the interdependence of the strategic economic interests of an enterprise with ensuring economic security in conditions of uncertainty. The principles of constructing a system for ensuring economic security are generalized, and the stages of introducing changes at an enterprise

under conditions of uncertainty are highlighted. A model has been developed for the formation and functioning of a system for ensuring the economic security of an enterprise under conditions of uncertainty.

Keywords: *enterprise, conditions of uncertainty, economic security, ensuring economic security, changes, principles of economic security, stages of introducing changes, model of a system for ensuring economic security*

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос экономической безопасности предприятия приобрёл широкое значение и способствовал активизации научных исследований. Значительные научные результаты в этом направлении получены как отечественными, так и зарубежными учёными, в частности, такими как: Д. Аакер, И. Ансофф, Г. Боуэн и Д. Боуэн, Г. Клейнер, О. Макарюк, М. Олсон, М. Оулд, М. Портер, Дж. Пайн, В. Пастухова, И. Пригожин, С. Рамазанов, Л. Соколова, Д. А. Ф. Стонер, А. Стрикленд, В. Тамбовцев, О. Фролова, А. Чандлер, Д. Шендел и др.

Цель данной статьи заключается в определении обеспечивающих факторов экономической безопасности и разработке модели формирования и функционирования системы обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях неопределённости.

Изложение основного материала исследования. Экономическая безопасность, являясь материальной основой национальной безопасности любого государства, определяется состоянием экономической системы, эффективностью функционирования которой, прежде всего, зависит от результативности деятельности предпринимательских структур. Экономическая система находится в устойчивом состоянии только в том случае, если она опирается на достаточно мощную производственную базу, основу которой составляют субъекты хозяйствования, способные успешно решать задачи и достигать поставленных целей бизнеса. Предприятие как структурная единица экономической системы оказывает самое непосредственное влияние на её устойчивое и динамичное развитие; и с этой позиции весьма важным моментом являются вопросы обеспечения его собственной экономической безопасности.

Анализируя теоретические исследования относительно понятия «экономическая безопасность», представленные в работах Е. Олейникова, В. Тамбовцева, Л. Абалкина, Н. Матвеева, В. Мак-Мака, О. Климочкина [2-7] и других, необходимо отметить, что сегодня экономическая безопасность предприятия должна

рассматриваться не только с точки зрения настоящего времени, но и в долгосрочной перспективе, то есть сущность экономической безопасности как состояния должна определяться, прежде всего, стратегическими интересами предприятия, тем более внешняя и внутренняя среда предприятий очень нестабильна и связана с проявлениями неопределённости.

В исследовании, посвящённом современным подходам к управлению изменениями на предприятии в условиях неопределённости [1], были определены основные этапы введения изменений на предприятии в условиях неопределённости (рис. 1). При этом об экономической безопасности было сказано мало, поэтому в статье будут более подробно рассмотрены данные аспекты деятельности предприятий.

Рис. 1. Этапы введения изменений на предприятии в условиях неопределённости [1]

Как и на любую систему, на экономическую безопасность предприятия влияют внутренние и внешние факторы и угрозы. Причины возникновения угроз экономической безопасности предприятия обусловлены, с одной стороны, факторами общеэкономического характера (макроуровень), оказывающими негативное влияние на значительное количество хозяйствующих субъектов, а, значит, угрожают и национальной экономической сохранности. С другой – факторами, связанными с непродуманностью и неэффективностью принимаемых управленческих решений руководством самого предприятия (микроуровень).

В условиях неопределённости стратегические и экономические интересы предприятия становятся уязвимыми. Стратегические и экономические цели предприятия можно обобщить по следующим основным направлениям: проникновение на рынок продукции, захват рынка, наращивание рентабельности реализации, рост объёмов реализации, увеличения рыночной стоимости предприятия, увеличение прибыли, получение материальных и нематериальных выгод и т.п. Сущность экономических интересов субъектов выражает их стремление получать возрастающие доходы, закрепиться на рынке, укреплять хозяйственные связи между поставщиками производственных ресурсов, посредниками и покупателями, повышать качество человеческого капитала своих работников, осуществлять эффективное расширенное воспроизводство.

Наиболее сложной задачей является оценка угроз устойчивому функционированию и развитию предприятия, что обуславливает необходимость формирования системы обеспечения экономической безопасности. Взаимосвязь интересов предприятия с экономической безопасностью представлена на рис. 2.

Так, к внешним угрозам можно отнести осуществление незаконной деятельности в лице конкурентов, рекламодателей и посредников; коррупция; кризисные явления, экономическая и политическая нестабильность; наличие проблем на финансовом и валютном рынках. А к внутренним угрозам предприятия можно отнести: утечку важной информации, бездействие сотрудников предприятия, поломку оборудования, неэффективное управление ресурсами и т.п. Следовательно, экономическая безопасность предприятия должна защищать от данных угроз. При этом целью экономической безопасности является реализация комплекса мероприятий, которые на протяжении длительного периода будут

способствовать развитию предприятия и поддерживать его конкурентоспособность как на внутреннем, так и, при необходимости, на внешних рынках.

Рис. 2. Взаимосвязь интересов предприятия с экономической безопасностью

Для противодействия всей совокупности современных угроз и обеспечения необходимого уровня экономической безопасности в условиях неопределённости необходимо построение комплексной системы экономической безопасности, для чего необходимо задействовать в полном объёме ресурсы всех структурных подразделений предприятия, а также возможности внешних организаций, включая органы государственной власти и управления, субъектов негосударственной системы безопасности. То есть система экономической безопасности зависит от степени включения всех ресурсов, обеспечивающих стабильную и продуктивную деятельность предприятия.

Свойства системы экономической безопасности предприятия зависят от определённых черт самого предприятия, среди которых: отрасль деятельности, размер, этапы развития, финансово-экономическое состояние, производственная и сбытовая структуры, система управления (методы принятия управленческих решений, уровень микроменеджмента), корпоративная философия,

эффективность использования потенциала (финансового, кадрового, технико-технологического, информационного, инновационного, организационного и т.п.).

Главная цель создания системы экономической безопасности предприятия состоит в гарантировании текущей эффективной деятельности и обеспечении дальнейшего устойчивого развития предприятия путём своевременного выявления, минимизации и предотвращения внутренних и внешних вызовов, опасностей, угроз, рисков. Важное место в системе безопасности отводится политике и стратегии обеспечения экономической безопасности предприятия. При этом под политикой безопасности понимают совокупность взглядов, мер, решений, действий в сфере безопасности, создающих условия и среду для функционирования предприятия и обеспечения его жизнеспособности. Оформление политики безопасности должно производиться документально с разделением на определённое количество уровней управления. Документ, в котором определены ответственные за реализацию политики безопасности, её цели и структура. Обеспечение экономической безопасности осуществляется посредством управления экономической безопасностью предприятия, которая представляет собой систему управленческих решений и процессов, целью которых является обеспечение оптимального состояния защищённости экономических интересов предприятия в текущем периоде и стратегического развития в будущем с учётом внешних вызовов, не всегда благоприятно влияющих на его результаты деятельности.

Система экономической безопасности предприятия является продуктом целенаправленных управленческих усилий. Поэтому данная система должна быть построена в соответствии с принципами, обеспечивающими её эффективную деятельность. Обобщая существующие подходы к их определению, можно выделить следующие: своевременности и адекватности (построение такой системы экономической безопасности, которая могла бы на ранних стадиях выявлять разнообразные разрушительные факторы и принимать меры на опережение их негативного влияния на деятельность предприятия); непрерывности (постоянное, непрерывное функционирование системы экономической безопасности предприятия); законности (построение системы экономической безопасности предприятия на основе действующего законодательства); комплексности (каждый элемент системы может быть рассмотрен как источник и угроза экономической

безопасности); декомпозиции субъектов и объектов (выделение субъектов и объектов на основе декомпозиции, изучение их свойств, что предоставляет возможность для дальнейшего эффективного исследования развития и функционирования системы экономической безопасности предприятия); гибкости (способность субъектов системы экономической безопасности предприятия быстро изменять модель защиты и структуру в зависимости от характера, поведения и вероятности реализации угрозы); рациональности и экономической эффективности (расходы на организацию и функционирование системы безопасности не должно превышать доходы бизнеса); постоянного мониторинга (постоянный системный мониторинг внешней среды предприятия с целью своевременного выявления и идентификации угроз экономическим интересам предприятия); альтернативности (базируется на выявлении и обосновании нескольких вариантов выхода из кризисной ситуации для достижения желаемого результата); совместного применения принципов (использование названных принципов будет результативным, если они используются одновременно в взаимосвязи и взаимообусловленности).

Формирование и дальнейшее функционирование системы экономической безопасности предусматривает поиск и анализ информации, диагностики опасности, возможностей, поиск оптимальных путей реагирования и защиту объектов. Структурно-логическая модель формирования и функционирования системы обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях неопределённости представлена на рис. 3.

Необходимо отметить, что возникают определённые сложности с выполнением задач по обеспечению экономической безопасности. Они возникают в той ситуации, которая показывает, насколько руководство предприятия, его структурных подразделений, и непосредственно сами менеджеры смогут обеспечить условия нормальной деятельности предприятия путём нейтрализации (снижения, принятия, минимизации) опасностей и угроз, дестабилизирующих факторов, связанных с факторами неопределённости. В таких условиях необходима разработка концепции экономической безопасности предприятия, алгоритма его действий, которые обеспечат принятие комплекса таких мер и мероприятий, которые не дадут предприятию возможности опуститься за критический предел и потерять свою экономическую независимость. Для этого обязателен расчёт финансирования

возможных вариантов действий и решений, выбор оптимального варианта, обязательный контроль и мониторинг обеспечения на практике эффективной нейтрализации угроз экономической безопасности предприятия. Это позволит системе обеспечения безопасности эффективно действовать и обеспечить функционирование предприятия в долгосрочном периоде.

Рис. 3. Модель формирования и функционирования системы обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях неопределённости (разработана автором)

По результатам анализа состояния экономической безопасности предприятия необходимо проводить стратегическое, текущее и оперативное планирование экономической сохранности компании, и, соответственно, создавать стратегию управления экономической безопасностью предприятия, разрабатывать текущие планы (финансовые, технические и т.п.) и краткосрочные плановые документы. Мотивация для принятия действенных управленческих решений в сфере обеспечения экономической безопасности предприятия проявляется в системе поощрений, внешнего стимулирования за достижения желаемого уровня

экономической безопасности предприятия или штрафных санкций за невыполнение запланированных показателей или для корректировки индикаторов. Мотивирующие операции проводятся относительно субъектов управления экономической безопасностью предприятия и отдельных исполнителей утверждённых проектов по обеспечению экономической безопасности. Постоянный контроль над принятием и реализацией управленческих решений по экономической безопасности предприятия обуславливает проведение предварительного, текущего и итогового контроля процесса воплощения управленческих решений. Он предполагает выбор определённых граничных индикаторов или желаемых показателей, отклонений по этим критериям, внесение корректировок в предыдущие планы обеспечения экономической безопасности предприятия и т.д. К обеспечивающей части системы необходимо отнести следующие элементы:

1. Научно-методическое обеспечение (теоретические разработки по обеспечению экономической безопасности предприятия).

2. Организационно-экономическое обеспечение (организационная структура управления, организационная культура, мотивация инновационной активности, кодексы поведения сотрудников).

3. Финансовое обеспечение (источники финансирования, основные средства и оборотные фонды).

4. Техничко-технологическое обеспечение (оборудование, технологии и т.п.).

5. Кадровое обеспечение (как важнейшая составляющая экономической безопасности предприятия, целью которой является выявление, обезвреживание, предотвращение и предупреждение угроз, опасностей и рисков, направленных на персонал и его интеллектуальный потенциал, что должно проявляться в системе управления трудовыми ресурсами и в кадровой политике предприятий).

6. Информационно-аналитическое обеспечение (ИТ, программное обеспечение; стратегические показатели; отлаженный документооборот).

7. Нормативно-правовое обеспечение: государственно-правовое обеспечение (Конституция, Кодексы, Законы, Указы Президента, Постановления правительства, Положения Кабинета

Министров, приказы, письма министерств и ведомств); внутреннее нормативное обеспечение (устав, политика экономической безопасности, инновационная политика, учётная политика, инструкции, нормативы, нормы, методические указания, другая нормативная документация).

8. Материально-техническое обеспечение (имущество компании).

9. Функциональное обеспечение (выполнение должностных обязанностей руководством и сотрудниками предприятия).

10. Структурное обеспечение (наличие службы или сотрудника, выполняющего функции обеспечения экономической безопасности предприятия или распределение функций между имеющимися подразделениями).

11. Институциональное обеспечение (государственные регулирующие и правоохранительные органы).

12. Разработанная программа использования административных императивов (совокупность способов и приёмов подчинительного воздействия на возникающие угрозы с целью снижения их негативного влияния на деятельность предприятия).

Результатом эффективного обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях неопределённости является стабильность его функционирования и прибыльность финансово-хозяйственной деятельности. Он может гарантироваться только при активном использовании всех приведенных элементов и постоянном мониторинге ситуации. Вместе с тем система обеспечения экономической безопасности предприятия должна рассматриваться как неотъемлемая часть комплекса системы управления предприятия в целом. Она представляет собой совокупность способов, средств воздействия и подсистем обеспечения, способствующих реализации функции управления в системе экономической сохранности компании для обеспечения состояния защищённости.

Таким образом, экономическую безопасность предприятия можно охарактеризовать как состояние хозяйствующего субъекта, определяемое наиболее эффективным использованием его корпоративных ресурсов, которое позволяет ему осуществлять устойчивую динамику, добиваться поставленных целей бизнеса в условиях негативного воздействия совокупности факторов внутренних и внешних угроз. Экономическая безопасность

предприятия представляет собой сложное и многовекторное понятие, о чём свидетельствует разнообразие научных подходов к его сущности. Чтобы нейтрализовать угрозы и предотвратить снижение уровня экономической безопасности предприятия в условиях неопределённости, необходимо формировать систему экономической безопасности, способствующую разработке способов избегания возможных угроз и направлений минимизации их негативных воздействий.

Управление процессом обеспечения экономической безопасности должно быть целенаправленным и непрерывным, обеспечивающим гарантированное состояние защищённости предприятия от деструктивных факторов (угроз, рисков, опасностей, как внутренних, так и внешних), что проявляется в эффективном применении имеющихся ресурсов, устойчивом развитии, наличии конкурентных преимуществ, разумном согласовании экономических интересов с интересами связанных различных агентов внешней среды и полной реализацией экономического потенциала.

Деятельность по обеспечению экономической безопасности предприятия предполагает реализацию следующих этапов: организация, анализ, планирование, мотивация и контроль. Эффективное управление экономической безопасностью предприятия, т.е. эффективное воплощение заданных элементов менеджмента, позволит гарантировать экономическую безопасность предприятия для максимально результативной деятельности и обеспечит развитие в будущем.

Действенная система обеспечения экономической безопасности создаст условия для эффективного функционирования предприятия, достижения бизнес-целей в условиях жёсткой конкуренции и значительных хозяйственных рисков путём своевременного выявления и нейтрализации различных угроз и опасностей.

Направления дальнейших разработок. Дальнейшие исследования будут направлены на исследование подходов к формированию механизма управления экономической безопасностью современных предприятий.

Список использованных источников

1. Кретьова, А. В. Современные подходы к управлению изменениями на предприятии в условиях неопределённости / А. В. Кретьова, В. С. Козлов, Л. В. Кулешова. – Текст : непосредственный // Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкая академия управления и государственной службы». Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 31: Экономика и управление народным хозяйством / Минобрнауки РФ, ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС». – Донецк : ДОНАУИГС. – 2023. – С. 145-160.
2. Абалкин, Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л. И. Абалкин. – Текст : непосредственный // Вопросы экономики. – 1994. – № 2. – С. 4.
3. Олейников, Е. Л. Экономическая и национальная безопасность / Е. Л. Олейников. – Москва : Экзамен, 2004. – 182 с. – Текст : непосредственный.
4. Тамбовцев, В. Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, проблемы / В. Л. Тамбовцев. – Текст : непосредственный // Вестник МГУ. Серия 6 «Экономика». – 1995. – № 3.
5. Мак-Мак, В. П. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности / В. П. Мак-Мак. – Москва : Мир безопасности, 2013. – 312 с. – Текст : непосредственный.
6. Климочкин, О. В. Экономическая безопасность промышленного предприятия: проблемы вывода из-под криминального влияния: автореф. дисс. ... на соискание учёной степени канд. экон. наук: 08.00.05 / О. В. Климочкин. – Москва, 2002. – 28 с. – Текст : непосредственный.
7. Козаченко, Г. В. Экономическая сохранность компаний: сущность и предпосылки формирования / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарёв. – Текст : непосредственный // Теория и практика управления в трансформационный период: Сборник научных статей. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2001. – Т. 3. – С. 3-7.